

BIENVENIDOS A LA CUARTA EDICIÓN DE OECONOMICUS UNH

WELCOME TO THE FOURTH EDITION OF OECONOMICUS UNH

Mg. Raúl Eleazar Arias Sánchez

raul.arias@unh.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-4604-9507>

En esta oportunidad es un placer enorme poder presentar a nuestra querida comunidad universitaria nacional e internacional el cuarto número de la Revista *Oeconomicus UNH*. Este número comienza con la investigación titulada *Un estudio sobre la gestión de la capacitación y del rendimiento de los funcionarios en un gobierno regional peruano* de Delfor Chávez, Ronald Cárdenas y Marleny Huaira, quienes hacen un relevante recuento sobre la gestión pública y la manera en cómo los funcionarios públicos perciben la administración local.

De igual forma, el artículo *Sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago y su relación con la evasión tributaria en los restaurantes de los distritos Chaupimarca y Yanacancha, Pasco (2022)* de Carlos Bernaldo León Alcántara, Ladislao Espinoza, Guido Blanco, Nemias Crispín y Daniel Pariona, es una investigación interesante que se acerca a los competentes de la contabilidad y la forma de trabajo de los restaurantes en una localidad de la región central de país.

Asimismo, *Apoyo monetario insuficiente y resultados en salud: el caso peruano* de Jorge Guillén, es una interesante apreciación de un investigador reconocido en el escenario nacional quien muestra su preocupación por el escenario de la salud pública y muestra problemas reales que necesitan soluciones a mediano y largo plazo.

Por otro lado, *Metodología BIM y planificación de obras estructurales en un gobierno local peruano* de Delfor Chávez Ronald Cárdenas y Yonatan Chávez, muestran la relevancia de emplear metodologías ágiles dentro de la planificación estratégica vinculada a la ejecución de obras, para ello tomaron como ejemplo a un gobierno local, así este trabajo, es una referencia para aquellos interesados en el rubro de BIM.

Por otra parte, *Competencia digital ¿una competencia básica para la inserción laboral?* de Wilfredo Paco hace una interesante reflexión sobre las habilidades digitales y su importancia dentro del mundo competitivo.

Finalmente, esta cuarta edición destaca por el aporte de diferentes profesionales e investigadores nacionales. Estamos realmente seguros que este número proporcionará a la comunidad una interesante y amena lectura.

El Editor.